

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СВЯТОМ МЕСТЕ САЛЕХИ

ТАКИЯДАР

Жураева Нафиса Олимовна

Бухарский государственный университет, доктор философии по истории (PhD)

Аннотация: В статье приводятся взгляды и комментарии о святилище Солехи Такаяядар, расположенном на улице Газиян в Бухаре. Также из-за отсутствия исторических фактов и доказательств о существовании кладбища на этом месте, была предпринята попытка проанализировать сведения на основе топонимических сведений.

Ключевые слова: мавзолей, кладбище, медресе, могила святого, древнего города, паломник.

По пути к медресе Газиян с узкой улицы с правой стороны медресе Гавкушан в Бухаре, с левой стороны улицы Газиян находится могила святого по имени Солехи Такаяядар. В источниках нет сведений об этой святыне. Всестороннее изучение топографии кладбища, топонимии, исторических данных, связанных со зданием, улицей, мечетью, медресе, переулком, прудом, холмом и подобными топографическими объектами, расположенными вблизи кладбища, и исследование истории этих сооружений позволит прояснить сведения об этой святыне.

Можно привести некоторые мнения и факты о месте для паломничества Солехи Такаяядар, расположенном на улице Газиян в Бухаре. Кладбище находится в восточной части древнего города с северной стороны медресе Газиян, с южной стороны медресе Гавкушан, под наружной стеной двора со стороны улицы. В настоящее время в этом месте есть надпись Солехи Такаяядар. Могила примыкает к стене двора, и при строительстве старались не повредить могилу. По словам владельцев дома, во время строительных и ремонтных работ в доме была обнаружена могила. Возможно, здесь находилось

кладбище.

В связи с отсутствием исторических фактов и сведений о существовании в этом месте кладбища мы попытались проанализировать вопрос на основе топонимических данных. Значит, топонимически анализируя термин Солехи Такиядар, мы можем выдвинуть некоторые научные гипотезы о могиле. В первую очередь необходимо обратить внимание на этимологию слова «такия». В словаре А. Али-Зода Исламской энциклопедии «такия» считается суфийским термином и означает «остановка», «место остановки», «место, где верующие проводят собрание»[5].

Этот термин используется в суфизме для обозначения места, где собираются для духовной практики, обучения и изучения. Тот факт, что улица Газиян находится на восточной окраине древнего города и наличие здесь топонимического объекта, связанного с такией, подтверждает сведения о том, что «...собрания, проводимые на такии, в основном проходили в приграничных крепостях»[5].

Кроме того, вместо термина такия иногда используется слово «рибат». Также говорится, что этот термин применяется к тем, кто отказывается от своей религии на языке, но остается верным своей религии [1,С.601,679-680]. В общем, такия также может означать дом. Итак, исходя из приведенных выше сведений, можно сделать такие выводы, что на улице Газиян в Бухаре, рядом с медресе Газиян, на месте могилы Солехи Такиядара находился дом дервишей. В исторической литературе место, где шейхи и дервиши совершают зикр, называется «ханака».

Многие авторы подчеркивают, что появление ханака было вызвано распространением ислама в Средней Азии [4,С.249]. Позже хонако были построены в стиле мечетей и мавзолеев для ночлега дервишей и паломников. Большие залы были построены как центр ассоциаций дервишей, а вокруг них были комнаты для паломников. Позже ханако называли молельную районной и сельской мечети.

Опираясь на сведения из толковых словарей исторических терминов,

можно отметить, что кладбище Солехи-такиядар находится на улице Газиян в Бухаре, недалеко от медресе Газиян, что свидетельствует о наличии общих сторон деятельности такиядаров и газиян. Причина в том, что оба эти действия могут быть показаны как твердые в вере и защищающие ее. Учитывая, что большую часть жителей квартала Газиян составляли купцы и муллы, можно логически обосновать, что хонако располагалось в месте, где находится нынешнее кладбище [2, С.94; 3, С.141-142.].

Так как в средние века термин «мулла» применялся к образованному человеку, религиозному деятелю и ученому, обучавшемуся в медресе, обладавшему религиозными знаниями. Такая использовалась как место сбора для просветления, обсуждения, размышлений и дебатов, и суфии также собирались здесь, чтобы совершать зикр. Исходя из расположения кладбища Солехи Такиядара возле медресе Газиян, можно сказать, что именно здесь ученики и преподаватели медресе были участниками схода, говоря языком суфизма, собрания [Издихом- митинг, собрание]. Потому что эта комната находится очень близко к медресе Газиян.

Из истории известно, что хонако играли очень важную роль в социальной, духовной и политической жизни общества. Это было основано на том, какие задачи оно выполнял. Использование их в качестве мест общественных и политических собраний, мест религиозных мероприятий, школ, гостиниц, больниц, благотворительных центров повышало их значение в жизни общества. Также в последующие века хонако расширились по территории и включали в себя мечети, усыпальницы (кладбища) и библиотеки.

Исходя из приведенных выше сведений о доме, можно сказать, что на месте святое место Солехи Такиядар, которое находится недалеко от нынешнего медресе Газиян, было хонако Газиян, а также в нем было небольшое кладбище. От этого помещения сохранился только небольшой мавзолей Солехи Такиядар.

Наша научная гипотеза действительно подтверждается сведениями О.А.Сухаревой о том, что недалеко от медресе Газиян существовало небольшое

кладбище (пушта) [2,С.96]. Так, в период, когда О.А. Сухарева проводила исследования, квартал Газиян относился к округу Тюрки Джанди, и от дома сохранилось лишь небольшое кладбище. Поэтому О.А. Сухарева сообщает, что рядом с медресе Газиян есть небольшое захоронение (пушта).

На основании сведений ученого нельзя сделать вывод, что в этом месте было только кладбище. Причина в том, что кладбище Салехи Такиядара находится примерно в 100 метрах от медресе Газиян, что можно обосновать следующими логическими доводами:

В конце средневековья хонако стали просторнее и включали мечеть, макбару (кладбище) и библиотеку.

5. Маловероятно, что в районе, очень близком к медресе, есть только одно кладбище.

6. На основании сведений О. А. Сухаревой можно считать, что большинство жителей квартала Газиян, где находится могила Салехи Такиядара, составляли муллы и купцы.

7. Происхождение и этимология наименования кладбища.

8. Есть общие черты в деятельности Такии и Гази.

Исходя из вышеизложенных мнений, на месте нынешнего мавзолея Салехи Такиядара был дом, и от этого дома сохранился только мавзолей. Этот дом, возможно, назывался домом Газияна, потому что он находится недалеко от медресе Газияна в квартале Газиян. В исторической литературе есть сведения о строительстве ансамбля Газиян на юге города в 1535 году (в настоящее время на улице Газиян в Бухаре).

Имеются сведения о том, что в городе Бухаре были Газианский водоем (на юге города), Газиянская баня (на юге) и Газианский холм (к северу от места паломничества Сайфиддина Бохарзи).

Список используемой литературы:

10. Али –заде А.А. Исламский энциклопедический словарь. – Москва: Ансар, 2007.

11. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары. –Москва: Изд-во Наука главная редакция восточной литературы,1976..
12. Камолиддинов Ш.С. “Китаб ал Ансаб” Абу Са‘да ‘Абд ал-Карима ибн Мухамада ас-Сам‘ани как источник по истории и истории культуры Средней Азии. – Ташкент:Фан, 1993.
13. Чориев З. Краткий аннотированный глоссарий исторических терминов. - Ташкент: Академия, 2002.
14. https://ru.wikisource.org/wiki/Исламский_энциклопедический_словарь/Содержание_словаря_по_темам
15. Olimovna, J. N. (2020). The territorial changes in the topography of the cemeteries of Bukhara. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal, 8, 512-515.
16. Olimovna, J. N. (2019). Features of the Historical Topography of the City of Bukhara. Test Engineering & Management, 1356-1360.
17. Olimovna, J. N. (2021). “Tooifat Az-Zoirin” As A Important Topographical Source in The Study of The Cemeteries of Bukhara. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 2(4), 22-29.
18. Olimovna, J. N. (2020). The topography of the cemeteries of Pre-Islamic city of Bukhara. International Journal of Applied Research, 6(5), 368-371.